

Inclusion financière, inégalités de revenus et croissance économique. Le cas du Maroc

Financial inclusion, income inequality and economic growth. The case of Morocco

Auteur 1 : Jamal Sekali

Auteur 2 : Tarek Lakhroufi

Jamal Sekali, (Docteur)

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales –Salé .Université Mohammed V, Rabat

Jamilsekali@gmail.com

Tarek Lakhroufi (Docteur)

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales – Ain Chock. Université Hassan II, Casablanca

Mail : lakhroufi_tarek@hotmail.fr

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : Sekali. J & Lakhroufi, T (2022) « Inclusion financière, inégalités de revenus et croissance économique. Le cas du Maroc» , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 064-087.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6669505

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé :

L'inclusion financière comme une solution alternative pour la réduction des inégalités de revenus, nous avons examiné, les effets du développement de l'inclusion financière sur les inégalités de revenus au Maroc. Nos résultats montrent que l'indice de l'inclusion financière qui mesure la dimension de l'accès au secteur bancaire réduit de manière significative les inégalités de revenus au Maroc. Conformément aux études du FMI et d'autres travaux de chercheurs de la banque mondiale concluent à une forte corrélation entre l'inclusion financière et la réduction des inégalités de revenus. Les résultats empiriques ont montré aussi que la croissance économique dans le Maroc accroît les inégalités dans la répartition de revenus. Cela signifie que la croissance économique réalisée dans ces pays est encore insuffisante pour diminuer de manière significative les inégalités de revenus, qui continuent d'afficher une résistance à la hausse comme en témoigne le dernier rapport mondial sur les inégalités au monde.

Mots Clés : Inclusion financière, inégalité de revenus, croissance économique, les 10% les plus aisés, indice de GINI.

Summary :

Financial inclusion as an alternative solution for reducing income inequalities, we have examined, the effects of the development of financial inclusion on income inequalities in Morocco. Our results show that the financial inclusion index which measures the dimension of access to the banking sector significantly reduces income inequalities in Morocco. In line with IMF studies and other work by World Bank researchers, there is a strong correlation between financial inclusion and reduced income inequality. Empirical results have also shown that economic growth in Morocco increases inequalities in the distribution of income. This means that the economic growth achieved in these countries is still insufficient to significantly reduce income inequalities, which continue to show upward resistance as evidenced by the latest Global Inequality Report.

Key words : Financial inclusion, income inequality, economic growth, top 10%, GINI index.

Introduction

L'impact des systèmes financiers sur la croissance économique et les inégalités de revenus se caractérise par l'absence d'un consensus. Dans l'étude de l'impact du développement des systèmes financiers sur la croissance et les inégalités de revenus, certains travaux aboutissent à un impact positif, d'autres à un impact négatif, voire nul. Des divergences ont aussi été relevées dans les études économétriques réalisées dans ce sujet.

L'inclusion financière a attiré au cours de ces dernières années un intérêt croissant de la part des institutions internationales, des régulateurs du secteur financier ainsi que des pouvoirs publics. Cette tendance traduit une prise de conscience du rôle que peut jouer cette dernière dans la promotion d'une croissance inclusive et la concrétisation des objectifs de développement durable.

L'inclusion financière, c'est-à-dire la possibilité pour tous les agents économiques ont accès à des services financiers formels et peuvent utiliser ces services de manière efficace, est devenue une priorité importante de la politique publique à la suite de la récente crise financière mondiale. Au lendemain de celle-ci, les dirigeants des institutions financières internationales ont reconnu les objectifs politiques que constitue le renforcement de l'inclusion financière. Globalement, l'absence d'accès d'un grand nombre d'adultes, en âge de travailler, au secteur financier formel est une véritable préoccupation politique mondiale. Par exemple, selon la base de données Global Findex (2017), 515 millions d'adultes dans le monde ont ouvert un compte auprès d'une institution financière ou *via* un prestataire de services bancaires par téléphonie mobile entre 2014 et 2017. Dans les économies à revenu élevé, 94 % des adultes détiennent un compte, contre 63 % dans les économies en développement. À l'heure actuelle, au Maroc, seulement 29 % des adultes ont accès à un compte courant, soit un chiffre bien inférieur à la moyenne de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (44 %).

Des études récentes montrent qu'un meilleur accès au système financier présente des avantages à la fois sociaux et économiques (Wurgler, 2000 ; Demirgüç-Kunt et al., 2008 ; Burgess et Pande, 2005 ; Banerjee et al., 2013 pour l'Inde ; Bruhn et Love, 2009 et Bruhn et Love, 2014 pour le Mexique, Karlan et Zinman, 2010 pour l'Afrique du Sud ; Dupas et Robinson, 2009 pour le Kenya ; Sekali et Bouzahzah, 2021). Ces travaux montrent également que les inégalités de revenu et la pauvreté tendent à diminuer à mesure que l'inclusion financière augmente (avec toutefois un accroissement des inégalités de revenus lors des tous premiers temps du développement financier car les plus aisés en bénéficient les premiers). Selon la Banque mondiale (2018), l'inclusion financière est un facteur clé dans la réduction de la pauvreté et le

renforcement de la prospérité. En conséquence, l'inclusion financière devrait contribuer à réduire la pauvreté, puis l'inégalité des revenus.

Notre objectif dans cet article est de voir dans quelle mesure la stratégie de l'inclusion financière peut réduire les inégalités de revenus pour le Maroc ? Il évalue l'impact de l'inclusion financière sur la part du revenu national avant impôt détenue par les 10% les plus aisés et le coefficient de Gini au Maroc. Le reste de cet article est organisé comme suit. La section suivante fournit un bref aperçu de la littérature sur le lien entre l'inclusion financière et les inégalités de revenus. Dans la troisième partie, nous effectuons une synthèse sur la mesure de l'inclusion financière. Dans la quatrième partie, nous présentons la méthodologie utilisée. Puis, nous analysons empiriquement la relation entre l'inclusion financière et les inégalités de revenus au Maroc.

1. Revue de littérature

Le sujet de l'inclusion financière, déterminants et effets sur la croissance économique, a retenu l'attention principalement depuis les années 80. Cependant, le rôle de l'inclusion financière dans la réduction des inégalités a attiré seulement une petite cohorte de chercheurs dans les études de l'impact de l'inclusion financière sur les inégalités de revenus. En effet, les études de l'effet de l'inclusion financière sur la répartition du revenu n'ont pas été suffisamment abordées. Il y a donc un besoin urgent d'une approche plus systématique, globale et cohérente pour guider les recherches dans ce domaine pour les pays en développement.

Actuellement, l'inclusion financière est à l'ordre du jour de tous les décideurs publics et toutes les banques d'un grand groupe de pays. Elle est soutenue par la création de l'Alliance pour l'inclusion financière (AIF)¹ en 2009, qui intègre les responsables de la politique monétaire des pays développés et en développement. Les efforts dans ce domaine ont été remarquables dans certains pays en développement tels que le Brésil, la Chine, la Colombie, l'Inde, le Pérou et, plus récemment, les pays de région MENA.

En ce qui concerne la région MENA, Neaime et Gaysset (2018), ont utilisé la méthode des Moments Généralisés et un échantillon de huit pays de la région MENA sur la période 2002-2015. Pour mesurer l'inclusion financière, ils utilisent des variables individuelles qui ne captent pas vraiment la stratégie de l'inclusion financière. Ils ont montré que le nombre de guichets automatiques et les banques commerciales pour 100 000 adultes de chaque pays réduit l'inégalité de revenus. Dans un travail récent, Le et al (2019), ont utilisé un modèle des moindres

¹ L'Alliance pour l'inclusion financière (AFI) est une organisation de référence en matière de politiques et de réglementation du secteur de l'inclusion financière.

carrés en deux étapes et deux indices d'inclusion financière différents pour examiner l'impact de l'inclusion financière sur l'inégalité des revenus dans 22 économies en transition sur une période de 2005 à 2015. Ils ont conclu que l'indice d'inclusion financière réduit les inégalités de revenus.

Dans la même problématique, Tita et Aziakpono (2017), ont analysé la relation entre divers aspects de l'inclusion financière et l'inégalité de revenus en Afrique subsaharienne, dans le but de déterminer quels aspects de l'inclusion financière ont le plus grand impact sur l'inégalité de revenus. Ils ont montré que l'utilisation des comptes pour les entreprises, les paiements électroniques et l'épargne formelle ont une relation positive avec l'inégalité des revenus. Pour les économies asiatiques en développement, Park et Mercado (2015), ont construit leurs propres indicateurs d'inclusion financière pour évaluer divers facteurs macroéconomiques et spécifiques à chaque pays qui influent sur le degré d'inclusion financière de 37 économies asiatiques en développement. Ils ont testé également l'impact de l'inclusion financière, ainsi que d'autres variables de contrôle, sur la pauvreté et les inégalités de revenus. Ils ont montré que l'inclusion financière réduit considérablement l'inégalité des revenus.

De même, Salazar-Cantú et al (2015), ont mesuré l'impact de l'inclusion financière sur l'inégalité dans la répartition de revenus pour les municipalités mexicaines. Ils ont montré une preuve de non-linéarité entre l'inclusion financière et inégalité des revenus. L'idée est que les inégalités s'accroissent au cours des premières phases de l'inclusion financière, avant de se mettre spontanément à diminuer lors des phases avancées de l'inclusion financière dans les municipalités mexicaines.

Par ailleurs, à l'aide de données de panel américaines, Bae et al (2012), ont procédé à une estimation à effets fixes afin d'analyser l'impact de l'accès au financement sur l'inégalité de revenus et le niveau de pauvreté. Cette étude examine la relation entre l'accès au financement, la pauvreté et l'inégalité des revenus de 2000 à 2007 aux États-Unis. Leurs analyses sont la première étude à utiliser des données au niveau des États-Unis sur l'accès au financement. Ils ont montré que l'accès au financement a des effets positifs en réduisant l'inégalité de revenus et le ratio de pauvreté. Cette étude a utilisé comme mesure de l'inclusion financière trois variables distinctes: (1) le nombre d'institutions financières pour 100 000 habitants, (2) le nombre de telles institutions par 100 milles carrés et (3) le rapport entre la taille moyenne des dépôts et le PIB par habitant.

Dans le même sens, Karpowicz, (2014) a examiné la tendance de l'inclusion financière en Colombia et son impact sur la croissance économique et les inégalités de revenus à l'aide d'un

modèle d'équilibre général. Il a trouvé que l'inclusion financière se développe, l'inégalité des revenus diminue. Dans le même cadre, Honohan, P. (2007) pour plus de 160 pays, a utilisé la fraction de la population adulte ayant recours à des intermédiaires financiers formels. Il a montré qu'un meilleur accès des ménages au financement peut être associé à une moindre inégalité telle que mesurée par le coefficient de Gini.

Cependant, Zia et Prasetyo (2018), ont étudié la relation et l'influence de l'inclusion financière sur l'atténuation de la pauvreté et l'inégalité de revenus en Indonésie. Les méthodes d'analyse utilisées dans cette étude étaient l'indexation et la régression-corrélation des données de panel. Les données étaient des séries chronologiques de 2014 à 2016 et des coupes transversales de 33 provinces d'Indonésie. Les résultats ont montré que l'inclusion financière peut affecter la croissance économique globale, réduisant ainsi la pauvreté, mais peut accroître les inégalités.

2. Mesures de l'inclusion financière

Les questions relatives à l'inclusion financière suscitent un intérêt croissant et constituent l'un des principaux défis socioéconomiques à l'ordre du jour des organismes internationaux, des décideurs publics, des banques centrales, des institutions financières et des gouvernements. L'objectif déclaré des Nations Unies, qui est de parvenir à un accès financier universel d'ici 2020, est un autre exemple d'inclusion financière reconnue comme fondamentale pour la croissance économique, la réduction de la pauvreté et la réduction des inégalités. Selon les dernières estimations de la Banque mondiale, près de la moitié de la population adulte du monde n'a pas de compte bancaire dans une institution financière officielle. Toutefois, le concept d'inclusion financière dépasse les indicateurs individuels, tels que le pourcentage de comptes bancaires et de prêts ou le nombre de guichets automatiques.

Dans la littérature, les tentatives pour mesurer l'inclusion financière à l'aide d'indices multidimensionnels sont rares et incomplètes. À ce jour, il manque dans la littérature un indice complet capable de rassembler des informations sur l'inclusion financière en utilisant une méthodologie de pondération statistiquement fiable et prenant en compte les informations tant de la demande que de l'offre.

En effet, il existe deux problèmes dans les indices d'inclusion financière actuels. Premièrement, les tentatives existantes de construction d'indices d'inclusion financière reposent uniquement sur des données nationales relatives à l'offre et aboutissent à des lectures inexactes de l'inclusion financière en raison du biais généré par l'existence d'erreurs de mesure dans les indicateurs d'utilisation. Les indicateurs relatifs à l'offre, notamment le nombre de comptes ou

de prêts, peuvent surestimer le caractère inclusif des systèmes financiers puisqu'une seule personne peut avoir plusieurs comptes ou prêts. C'est une pratique très courante dans les pays développés. Deuxièmement, l'attribution de pondérations exogènes à des indicateurs est souvent critiquée pour son manque de rigueur scientifique, car des informations exogènes sont imposées.

L'absence d'une mesure harmonisée incluant des informations multidimensionnelles pour définir l'inclusion financière est un piège qui complique la compréhension de plusieurs problèmes connexes. La mesure multidimensionnelle de l'inclusion financière est importante à plusieurs égards. Premièrement, une mesure qui regroupe plusieurs indicateurs en un seul indice aide à résumer la nature complexe de l'inclusion financière et à suivre son évolution. Un bon indice est meilleur pour extraire des informations. Deuxièmement, une meilleure mesure de l'inclusion financière pourrait nous permettre d'étudier le lien entre l'inclusion financière et d'autres variables macroéconomiques d'intérêt (c'est-à-dire la croissance économique, la stabilité financière, la pauvreté, les inégalités, etc.). Troisièmement, l'information par dimension permet de mieux comprendre le problème de l'inclusion financière. Cela peut être un outil utile pour l'élaboration et l'évaluation des politiques.

- **Dimensions de l'inclusion financière et sources de données**

Comment mesurer l'inclusion financière est une préoccupation que partagent les chercheurs, les gouvernements et les décideurs. À ce jour, la mesure de l'inclusion financière a été principalement abordée par l'utilisation et l'accès aux services financiers formels en utilisant des données agrégées du côté de l'offre (Honohan, 2007 ; Sarma, 2008 ; Chakravarty et Pal, 2010 et Amidzic et al., 2014).

En résumé, les quelques tentatives de mesurer l'inclusion financière au moyen d'indices composites sont soit limitées en termes de pays, soit incomplètes en termes d'informations et soumises à des problèmes méthodologiques. En outre, les tentatives en cours manquent également d'informations sur l'exclusion financière.

Nous définissons un système financier inclusif comme un système qui maximise l'utilisation et l'accès, tout en minimisant l'exclusion financière involontaire. L'exclusion financière involontaire est mesurée par un ensemble d'obstacles perçus par les personnes qui ne participent pas au système financier formel. Cela inclut les obstacles à l'inclusion financière à travers les obstacles perçus par les personnes empêchées d'utiliser des services financiers formels et est considéré comme un indicateur de la qualité de l'inclusion financière. Ainsi, nous postulons que

le degré d'inclusion financière est déterminé par trois dimensions : l'utilisation, les obstacles (c'est-à-dire la qualité) et l'accès (Figure 1).

Figure 1 - Indice d'inclusion financière multidimensionnelle

✓ **Utilisation**

Pour évaluer le degré d'utilisation des services financiers formels par les particuliers, les chercheurs ont essayé de cerner l'utilité de ces services en considérant différents produits : avoir au moins un produit financier actif permettant d'effectuer et de recevoir des paiements et de l'argent de stockage, avoir un compte d'épargne et avoir un prêt auprès d'une institution financière formelle. En tirant parti des informations contenues dans l'ensemble de données Global Findex, ils peuvent mesurer la dimension d'utilisation des services financiers formels.

✓ **Obstacles**

Les obstacles à l'inclusion financière, perçus par les personnes non bancarisées, fournissent des informations sur les obstacles qui les empêchent d'utiliser des services financiers formels. Cette information offre un angle supplémentaire pour évaluer le degré d'inclusion financière puisqu'elle offre le nombre de personnes exclues financièrement et les raisons perçues par ces personnes d'être exclues du système financier formel. Il existe deux types d'exclusion financière: volontaire ou auto-exclusion et involontaire. Si nous traitons l'inclusion financière

comme une question de comportement, les individus doivent décider de participer ou non au système financier formel en raison de leurs contraintes budgétaires et de leur fonction d'utilité. Une possibilité est que certaines personnes n'exigent pas de services financiers formels, ce qui les conduit à une auto-exclusion pour des raisons culturelles, un manque d'argent ou tout simplement parce qu'elles ne sont pas conscientes des avantages de ces types de services. Ce choix peut être influencé par des informations imparfaites sur l'utilité des services financiers pour la gestion des risques, les économies futures et l'accessibilité financière de différents investissements tels que l'éducation ou l'achat d'une maison. Toutefois, l'exclusion peut aussi être due à d'autres imperfections du marché, telles que l'absence d'accès à des services financiers ou à une gamme de produits inappropriée ne répondant pas aux besoins des personnes. Les derniers obstacles qui entravent l'inclusion financière peuvent être associés à la catégorie de l'exclusion involontaire, de sorte que les personnes ne peuvent pas satisfaire leur demande.

✓ Accès

L'accès aux services financiers formels offre aux individus la possibilité de les utiliser. Cependant, un meilleur accès ne signifie pas nécessairement un niveau plus élevé d'inclusion financière. Il existe un seuil d'accès, puisqu'un accroissement marginal n'entraîne pas nécessairement une augmentation de l'inclusion financière lorsqu'il atteint un certain niveau. Il peut augmenter la fréquence d'utilisation des services financiers, en améliorant les marges d'utilisation intensives, mais n'augmente pas nécessairement la marge extensive, en termes de pourcentages plus élevés de comptes détenus ou de tout autre service financier. Cependant, un meilleur accès devrait favoriser l'inclusion financière lorsque les niveaux d'accès sont inférieurs au seuil, via une disponibilité accrue, si les services financiers répondent aux besoins de la population. En outre, lorsque l'accès croissant est généré par différentes sociétés financières, une concurrence plus intense peut également augmenter la consommation de services financiers via les prix, même au-dessus du seuil.

Ces trois indicateurs représentent les points de services physiques offerts par les institutions appartenant au système financier formel, telles que les banques commerciales, les institutions d'épargne et de crédit, la microfinance de dépôts et d'autres organismes de dépôt (associations d'épargne et de crédit, sociétés de crédit rural, etc.). Les informations sur les guichets automatiques et les succursales bancaires sont collectées par les prestataires de services financiers dans le cadre de l'Enquête sur l'accès financier (FAS) du Fonds monétaire international.

3. Inclusion financière, inégalités et croissance au Maroc : analyse par l'approche autorégressive à retards échelonnés (ARDL)

Dans cette section on va se focaliser sur l'impact de l'inclusion financière sur les inégalités de revenus au Maroc. Afin de tester cette relation, nous allons employer une méthodologie empirique basée sur l'approche autorégressive à retards échelonnés (ARDL) pour une série chronologique de 1985 à 2014. Cette section comprend : la présentation des données, la méthodologie utilisée et les résultats.

3.1 Les données

Pour mesurer le niveau des inégalités de revenus au Maroc nous utilisons deux indicateurs. Le premier est le coefficient de Gini, qui est généralement utilisé dans la littérature et disponible pour une plus longue période par rapport aux autres mesures d'inégalité des revenus au Maroc. Le coefficient de Gini mesure les écarts par rapport à une égalité parfaite de revenu et est basé sur la courbe de Lorenz, un indicateur standard de la répartition du revenu dans une communauté. Le coefficient de Gini est exprimé en pourcentage et peut varier de 0 (égalité parfaite) à 1 (inégalité parfaite), ce qui signifie que des valeurs plus élevées impliquent une plus grande inégalité des revenus.

Nous utilisons les coefficients de Gini, tirés de la SWIID construite par Solt (2009) en utilisant la Luxembourg Income Study comme référence harmonisée pour des estimations comparables. Le coefficient de Gini net décrit l'inégalité des revenus entre les ménages ajustés en fonction de la taille et les transferts pris en compte. La SWIID est notre source de données privilégiée sur l'inégalité des revenus car elle fournit des chiffres comparables entre pays et sur une période plus longue.

Le deuxième est le revenu national avant impôt des 10% les plus riches au Maroc. Le revenu national avant impôt est la somme de tous les flux de revenu personnel avant impôt revenant aux propriétaires des facteurs de production, de la main-d'œuvre et du capital, avant la prise en compte du fonctionnement du système d'imposition / de transfert, mais après avoir pris en compte le fonctionnement du système de retraite. Cette variable est récemment disponible et qui est tirée de la Base de données sur les inégalités mondiales (World Inequality Database WID.world).

Tableau 1- Sources et définition des variables

Variable	Définition et construction	Source
GINI	Coefficient de Gini est exprimé en pourcentage et va de 0 (égalité parfaite) à 1 (inégalité parfaite)	SWIID
Top 10%	Part de revenu captée par les 10% les plus riches au Maroc	World Inequality Database WID.world
PIB	PIB réel par habitant	Banque Mondiale
IIF	Inclusion financière	International Financial Statistics
CP	Consommation finale des administrations publiques / PIB	Banque Mondiale
OC	Ouverture commerciale / PIB	Banque Mondiale
TI	Taux d'inflation	Banque Mondiale

3.2 Méthodologie économétrique

Pour évaluer les effets de l'inclusion financière sur les inégalités de revenus au Maroc à long terme, 1985 à 2014, la forme générale de cette relation se présente sous forme de deux modèles :

$$GINI_t = f(GINI_t, IIF_t, PIB_t, CP_t, OC_t, TI_t) \quad (1)$$

$$TOP10_t = f(TOP10_t, IIF_t, PIB_t, CP_t, OC_t, TI_t) \quad (2)$$

L'équation (1) et (2) est estimée en ayant recours à la modélisation ARDL. De manière schématique on peut la diviser en trois étapes. Dans un premier temps nous testons l'existence d'une relation de long terme en appliquant l'approche « *bounds tests* ». Ensuite, nous estimons par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) les modèles à correction d'erreurs suivants :

$$\Delta GINI = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 X_{t-1} + \sum_{i=0}^n a_{1,i} \Delta Y_{t-1} + \sum_{i=0}^k a_{2,i} \Delta X_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3)$$

Où Δ représente l'opérateur différence première.

La troisième et dernière étape consiste à estimer la relation de long terme et la dynamique de court terme des modèles ARDL par les MCO.

Cette étude vise à examiner la relation entre l'inclusion financière, la croissance économique et les inégalités de revenus au Maroc. Un grand nombre d'études utilisent les méthodes d'Engle-Granger (1987), et de Johansen (1988), pour estimer la relation à long terme

entre les variables. Cependant, les techniques Engle-Granger et Johansen sont critiquées au motif que la validité de ces méthodes exige que toutes les variables soient intégrées dans le même ordre. Ils ne peuvent donc pas être employés si nous avons des variables intégrées dans des ordres d'intégration différents, comme dans notre cas.

En effet, Pesaran et al. (2001), ont développé une nouvelle méthode pour tester la relation de long terme entre des variables caractérisées par un ordre d'intégration différent. Il s'agit de test des limites «bounds test» pour une relation de long terme dans un modèle autorégressif à retards échelonnés ARDL (Auto Regressive Distributive Lags). En raison de son caractère peu contraignant, cette technique est de plus en plus utilisée comme alternative aux tests de cointégration usuels à cause de la flexibilité qu'elle offre.

C'est également une technique qui offre la possibilité de traiter conjointement la dynamique de long terme et les ajustements de court terme. Premièrement, on effectue des tests de racine unitaire pour les variables à l'aide du test ADF, pour étudier la stationnarité des variables en leur degré d'intégration. Ensuite, le modèle est analysé en utilisant la procédure Autoregressive-Distributed-Lag en raison de la nécessité de faire le point sur le long terme et le court terme des conséquences de notre analyse. La modélisation ARDL avec les décalages appropriés permettra de corriger les deux problèmes de corrélation et d'endogénéité des séries.

• L'approche ARDL

La procédure ARDL est réalisée en trois étapes. D'abord, nous testons l'existence d'une relation de long terme en appliquant l'approche « bounds tests ». Ensuite, nous estimons par les moindres carrés ordinaires (MCO) les modèles à correction d'erreurs (ECMs : error correction models) suivants :

$$\Delta(Y_t) = C + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 X_{t-1} + \sum_{i=0}^n a_{1,i} \Delta(Y_{t-i}) + \sum_{i=0}^k a_{2,i} \Delta(X_{t-i}) + \varepsilon_t$$

Où Δ est l'opérateur de différences premières. Une fois l'absence de l'autocréation des résidus vérifiée, nous procédons au test de limites « bounds test ». Ce test est en fait un test de Fisher de significativité jointe des coefficients des K variables en niveau :

$$H_0 : \beta_i = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$$

L'hypothèse nulle d'absence de relation d'équilibre de long terme est donnée par H_0 , contre l'hypothèse alternative H_1 de présence d'une relation uniforme de long terme entre les variables considérées. Pour conclure le test, on compare la statistique du test Fisher aux deux bornes :

1. Si la valeur de la F-stat dépasse la borne supérieure, alors on rejette H_0 et on conclut à l'existence d'une relation de long terme entre les variables considérées.

2. Si la valeur de la F-stat est inférieure à la borne inférieure, alors on ne rejette pas H_0 et on conclut à l'absence de relation de long terme entre les variables considérées.

3. Si la valeur de la F-stat est comprise entre les deux bornes, alors on ne peut pas conclure.

La troisième et dernière étape consiste à estimer la relation de long terme et la dynamique de court terme des modèles ARDL par les MCO.

4. Résultats empiriques

• Statistiques descriptives

Avant de passer à l'analyse économétrique des séries chronologiques, une analyse statistique détaillée est effectuée. Notre ensemble complet de données comprend trente années d'observations annuelles de 1985 à 2014. Les statistiques descriptives sont présentées dans le tableau 1 et montrent que la moyenne du PIB réel par habitant est de 2158.123 en dollars américains avec un écart-type de 506.4204. La moyenne pour le coefficient de GINI est de 39,83 avec un écart type de 0,264, la moyenne de la part de revenu captée par les 10% les plus riches au Maroc est 48,85% avec un écart type de 0,011, la moyenne pour IIF est de 0,188 avec un écart type de 0,088, la moyenne pour l'ouverture commerciale OC est de 61,39 avec un écart type de 12,84, la consommation moyenne des dépenses publique est de 17,61 avec un écart type de 1,10 et la moyenne pour le taux d'inflation est de 2,45 et son écart type 2,68. Toutes les variables sont asymétriques. La statistique de Kurtosis des variables montre que seuls IIF et CP sont leptokuriques (pic long ou supérieur) et que toutes les autres variables sont platykuriques. Un test de Jarque – Bera montre que les résidus de IIF ne sont pas normaux distribués alors que toutes les autres variables sont normalement distribuées.

Tableau 2- Analyse statistique des variables

	GINI	TOP10	PIB	IIF	OC	TI	CP
Mean	39,83000	0,48885	2158,123	0,188138	61,39000	2,456667	17,61333
Median	39,75000	0,48910	1967,150	0,138836	58,75000	1,200000	17,60000
Maximum	40,20000	0,51070	3113,800	0,388497	85,70000	9,000000	19,90000
Minimum	39,50000	0,47530	1466,700	0,117685	47,10000	0,700000	15,60000
Std. Dev.	0,264119	0,01120	506,4204	0,088651	12,84589	2,685681	1,107259
Skewness	0,137285	0,21352	0,551658	1,269891	0,693473	1,047103	0,223005
Kurtosis	1,299664	1,81453	1,982118	3,055564	2,024015	2,995138	3,123070
Jarque-Bera	3,708163	1,98463	2,816737	8,066973	3,595208	5,482152	0,267588
Probability	0,156597	0,37071	0,244542	0,017712	0,165695	0,064501	0,874770
Sum	1194,900	14,6655	64743,70	5,644127	1841,700	73,70000	528,4000
Sum Sq. Dev.	2,023000	0,00363	7437388,	0,227909	4785,487	209,1737	35,55467
Observations	30	30	30	30	30	30	30

• **Tests de racine unitaire pour les variables**

Avant de tester l'existence ou non de relations de cointégration entre les différentes variables, il est nécessaire de s'assurer que les données utilisées ne sont pas intégrées d'ordre 2. Pour ce faire nous avons opté pour le test ADF de racine unitaire et les résultats sont résumés dans le (Tableau 3).

Tableau 3- Tests ADF de racine unitaire

	Variables	C	C et T	SC et ST
Données en niveau	TOP 10	-0,439	-2,490	0,389
	<i>GINI</i>	-0,399	-1,907	2,251
	<i>IIF</i>	2,049	-0,701	2,958
	<i>PIB</i>	2,654	-0,527	6,766
	<i>OC</i>	-0,603	-3,386	0,602
	<i>CP</i>	-1,809	-4,230**	0,561
	<i>TI</i>	-3,718***	-4,530***	-2,684***
Données en différence première	$\Delta TOP 10$	-6,375***	-6,248***	-5,387***
	$\Delta GINI$	-5,530***	-5,419***	-4,743***
	ΔIIF	-3,602**	-5,810***	-1,888***
	ΔPIB	-9,417***	-11,182***	-1,483
	ΔOC	-6,604***	-6,576***	-6,431***
	ΔCP	-6,745***	-6,870***	-6,795***
	ΔTI	-8,204***	-8,174***	-8,209***

C : constante, T : tendance, SC : sans constante, ST : sans tendance.

***, ** et *** représentent le rejet de l'hypothèse nulle respectivement aux seuils 1%, 5% et 10%.**

La lecture du (Tableau 3) montre que les variables ne sont pas stationnaires en niveau sauf le taux d'inflation (TI_t). Ceci conduit à rejeter l'hypothèse de stationnarité les variables ($GINI_t, TOP10_t, IIF_t, PIB_t, CP_t, OC_t$) (en niveau). L'application du même test pour les données exprimées en différence première conduit de ne pas rejeter, au seuil 1%, 5%, 10%, l'hypothèse

de non stationnarité pour toutes les variables utilisées. Aussi, il est possible de conclure que les variables sont intégrées d'ordre I (0) et I (1). De plus, puisqu'aucune série n'est intégrée d'ordre deux I (2) ou plus, l'utilisation de la modélisation ARDL est justifiée.

- **Le test de cointégration**

Pour éviter l'existence d'un risque de cointégration et d'étudier l'existence d'une relation de long terme entre les variables nous avons mené un test de cointégration à l'aide de la nouvelle procédure de test des limites ARDL qui se ramène à un test de Fisher de significativité jointe des coefficients.

Les tableaux 4 et 5 présentent la valeur de la statistique de Fisher et les valeurs théoriques des limites pour des seuils de 1%, 5% et 10% pour les deux modèles.

Tableau 4- Tests des limites (modèle : Indice de GINI)

Nombre de retards	5
Statistique F	6,95
Bornes inf et sup au seuil 1%	3.06 - 4.15
Bornes inf et sup au seuil 5%	2,39 - 3,38
Bornes inf et sup au seuil 10%	2,08 – 3

La comparaison de la statistique de Fisher est aux valeurs critiques limites nous autorise à rejeter l'hypothèse nulle d'absence de relation de long terme et de conclure à l'existence d'une relation de long terme entre les différentes variables. Il existe donc une relation de co-intégration entre les variables.

Tableau 5- Tests des limites (modèle : Revenu des TOP 10 les plus riches au Maroc)

Nombre de retards	5
Statistique F	11.52
Bornes inf et sup au seuil 1%	3.06 - 4.15
Bornes inf et sup au seuil 5%	2,39 - 3,38
Bornes inf et sup au seuil 10%	2.08– 3

- **Résultats d'estimation à long terme**

Croissance économique

Le coefficient relatif à la croissance économique est positif dans notre estimation pour le cas du Maroc pour les deux modèles. Le Maroc, pays inscrit dans un processus d'émergence accéléré, n'est pas en reste des évolutions observées à l'échelle internationale en matière de creusement des inégalités de revenus. Certes, les politiques économiques réalisées par le Maroc ont permis de stimuler la croissance économique, cependant, cette dynamique s'est avérée encore insuffisante pour endiguer de manière significative les inégalités de revenus, qui continuent d'afficher une résistance à la hausse comme en témoigne l'indice de Gini depuis des années (0,402 en 2014 et 0,395 en 1998).

En effet, cette situation pose d'importantes interrogations quant à l'inclusivité de la croissance économique de l'économie marocaine. La croissance devrait être inclusive, durable et générer des emplois qui amélioreront le bien-être des individus pour avoir un impact positif sur les problèmes macro et microéconomique. Dollar et Kraay (2002) aboutissent également à un résultat affirmant la corrélation positive entre la croissance et les inégalités de revenus. En parallèle, les résultats indiquent que la croissance du PIB par habitant augmente la part des revenus des 10% les plus riches au Maroc.

Inflation

Nos résultats prouvent que l'inflation a un effet positif sur les inégalités de revenus au Maroc pour les deux modèles de notre étude. Nos résultats sont conformes à ceux de Beetsma et Van Der Ploeg (1996), Al-Mahrubi (1997) et Albanesi (2007). En effet, tous ces auteurs ont mis en évidence une forte relation positive entre inflation et inégalité.

La littérature économique discute depuis longtemps l'impact de l'inflation sur l'inégalité des revenus. D'un côté, certains travaux soutiennent qu'une inflation plus élevée tend à redistribuer la richesse entre créanciers et débiteurs. Cela contribue à réduire les inégalités de revenus, en particulier parmi les ménages à faible revenu fortement endettés. D'autre part, une inflation plus forte est associée à une croissance économique plus forte, qui peut à son tour accroître l'inégalité des revenus.

Ouverture commerciale

L'ouverture commerciale apparaît avec un signe positif pour les deux régressions. Les différentes études économétriques réalisées pour tester l'impact de l'ouverture commerciale sur la répartition des revenus ont abouti à des résultats mitigés. Moore et Ranjan (2005) ainsi que Chusseau et al. (2008) constatent que l'ouverture commerciale entraîne une augmentation de

l'inégalité des salaires, mais Meschi et Vivarelli (2007) et Eklil (2011) montrent que l'ouverture commerciale n'a pas d'impact significatif sur la distribution de revenus.

En réalité, l'effet de l'ouverture commerciale sur les inégalités de revenus dans un pays dépend, selon le modèle standard du commerce international du degré de développement de ce pays. L'ouverture commerciale conduit les pays à se spécialiser dans les productions de biens intensifs en facteurs de production abondants. Les pays riches se spécialiseraient dans la production de biens intensifs en travail qualifiés et les pays pauvres dans la production de biens intensifs en travail non qualifiés.

Dans les pays riches les salaires des travailleurs qualifiés augmentent relativement aux salaires des travailleurs non qualifiés, ce qui creuse les inégalités. Dans les pays pauvres, c'est l'inverse qui devrait se produire. Les salaires des non qualifiés augmentent relativement à ceux des qualifiés, ce qui aurait tendance à réduire les inégalités. Sauf que le travail non qualifié du point de vue des pays riches, délocalisé dans les pays pauvres, peut être considéré comme du travail qualifié du point de vue des pays pauvres. *In fine*, l'ouverture commerciale aurait tendance à accroître les salaires des qualifiés dans les pays pauvres et partant, un creusement des inégalités. Résultat, l'ouverture commerciale tendrait à accroître les inégalités aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres.

Inclusion financière

Les résultats du modèle de base avec l'inclusion financière approchée par un indice qui mesure la capacité des individus à accéder aux services financiers, sont cohérents avec l'hypothèse linéaire de Galor et Zeira (1993). Nous retrouvons le résultat attendu relatif à l'inclusion financière, c'est-à-dire la relation négative entre l'indice de l'inclusion financière et les inégalités de revenus au Maroc mesurées par l'indice de GINI et la part de revenu des 10% les plus riches au Maroc. En effet, une augmentation de 1 point de l'indice de l'inclusion financière au Maroc engendre une diminution de 2,20 point de l'indice de GINI. Ensuite, une augmentation de 1 point de l'indice de l'inclusion financière au Maroc engendre une diminution de 0.14 point de la part de revenus captée par les 10% les plus riches au Maroc.

Nos résultats confirment la relation négative entre l'inclusion financière et l'inégalité des revenus documentée par certaines des études antérieures menées en Asie, dans les régions développées et en développement (Park et Mercado, 2015; García Herrero et Turégano, 2015). Récemment, QuocHoi Le et al. (2019) ont trouvé que l'inclusion financière exerce un effet

négatif sur les inégalités de revenus. Ils ont effectué une étude sur 22 économies en transition sur une période de onze ans ; de 2005 à 2015.

En conséquence, à mesure que de plus en plus de personnes auront accès à des services financiers et en fonction de la productivité du travail, les inégalités de revenus diminueront à long terme, à mesure que les entrepreneurs créeront des emplois en développant leur activité et en augmentant les salaires des employés (Banque mondiale, 2008). Ce qui suggère que le renforcement de l'inclusion financière dans la dimension (accès) pourrait réduire les inégalités de revenus au Maroc.

Tableau 6- Impact à long terme (Indice de GINI)

	Coefficient	Erreur standard	Statistique t	Probabilité
<i>IIF</i>	-2,201165	0,227502	-9,675373	0,0000
<i>PIB</i>	1,475690	0,183019	8,063030	0,0000
<i>OC</i>	0,002320	0,003296	0,703936	0,4939
<i>CP</i>	0,099155	0,011352	8,734737	0,0000
<i>TI</i>	0,015394	0,006500	2,368298	0,0340
C	26,90950	1,288781	20,87981	0,0000
R-squared	0,990710	Meandependent var		39,86296
Adjusted R-squared	0,981419	S.D. dependent var		0,257425
S.E. of regression	0,035090	Akaike info criterion		-3,555662
Sumsquaredresid	0,016007	Schwarz criterion		-2,883746
Log likelihood	62,00143	Hannan-Quinn criter.		-3,355866
F-statistic	106,6391	Durbin-Watson stat		2,574801
Prob(F-statistic)	0,000000			
<i>ECM_{t-1}</i>	-1,195718	0,141758	-8,434927	0,0000

En plus, on constate que le coefficient de la force de rappel vers l'équilibre pour les deux modèles respectivement CointEq (-1) = -1.195 et CointEq (-1) = -0.69 est négative et significativement différent de 0 au seuil de 5 %. Il existe donc un mécanisme de correction

d'erreur. Le modèle à correction d'erreur est donc validé. Ce coefficient, qui exprime le degré avec lequel la variable GINI (indice de GINI) sera rappelée vers la cible de long terme, est estimé à -1,195 pour notre modèle ARDL, traduisant ainsi un ajustement à la cible de long terme relativement rapide. Ainsi, le coefficient, qui exprime le degré avec lequel la variable TOP10 (Revenu des 10% les plus riches au Maroc) sera rappelée vers la cible de long terme, est estimé à -0.69 pour notre modèle ARDL, traduisant ainsi un ajustement à la cible de long terme relativement rapide.

Tableau 7- Impact à long terme (Revenu des 10% les plus riches au Maroc)

	Coefficient	Erreur standard	Statistique t	Probabilité
<i>IIF</i>	-0.140219	0.057555	-2.436275	0.0255
<i>PIB</i>	0.106484	0.100602	1.058461	0.3038
<i>OC</i>	0.157043	0.061224	2.565046	0.0195
<i>CP</i>	0.203341	0.099602	2.041531	0.0561
<i>TI</i>	0.008117	0.004969	1.633446	0.1197
C	-3.026826	0.980973	-3.085535	0.0064
R-squared	0.984254	Meandependent var		-0.716407
Adjusted R-squared	0.976380	S.D. dependent var		0.023608
S.E. of regression	0.003628	Akaike info criterion		-8.127699
Sumsquaredresid	0.000237	Schwarz criterion		-7.651911
Log likelihood	123.7878	Hannan-Quinn criter.		-7.982246
F-statistic	125.0125	Durbin-Watson stat		1.480525
Prob(F-statistic)	0,000000			
<i>ECM_{t-1}</i>	-0.697443	0.121109	-5.758778	0,0000

Le signe négatif du terme de correction d'erreur confirme le processus de convergence attendu dans la dynamique de long terme. En fait, 119 % des déséquilibres de l'année dernière sont corrigés au cours de l'année en cours, ce qui suggère une bonne vitesse d'ajustement dans le

processus de relation suite à un choc l'année dernière pour le premier modèle. Puis, 69 % des déséquilibres de l'année dernière sont corrigés au cours de l'année en cours, ce qui suggère une bonne vitesse d'ajustement dans le processus de relation suite à un choc l'année dernière pour le deuxième modèle.

- **Vérification de la Validation du modèle**

Après l'interprétation des résultats de ces modèles, dans cette étape suivante, on s'intéresse à vérifier la stabilité et la performance des modèles pour une pertinence globale de la régression et pour ne pas tomber dans les régressions fallacieuses.

Dans ce qui suit (tableaux 8 et 9) récapitulés les trois principales hypothèses, à savoir : les hypothèses de la normalité des erreurs, test d'hétéroscédasticité, test d'autocorrélation des erreurs. La lecture de ces tableaux montre que nous acceptons l'hypothèse d'une homoscedasticité (ARCH (0,911) > 0,05), et nous constatons une absence d'autocorrélation (Breusch-Godfrey (0.447) > 0,05 pour le premier modèle. Puis, que nous acceptons l'hypothèse d'une homoscedasticité (ARCH (0.748) > 0,05), et nous constatons une absence d'autocorrélation (Breusch-Godfrey (0.284) > 0,05 pour le deuxième modèle.

Tableau 8- Validation statistique du modèle (1)

	Test de normalité	Test ARCH	Test LM
Long terme	1,223 (0,542)	0,012 (0,911)	1.018 (0.447)

Les valeurs entre (.) désignent les probabilités

Tableau 9- Validation statistique du modèle (2)

	Test de normalité	Test ARCH	Test LM
Long terme	0,978 (0,613)	0.1051 (0.748)	1.222 (0.284)

Les valeurs entre (.) désignent les probabilités

L'analyse des racines inverses polynomiales de caractéristiques autorégressives montre que les deux modèles d'équilibre conditionnelles satisfaits à la condition de stabilité. La valeur statistique de test LM de 1,018 avec une probabilité de 0,447 jusqu'au retard $p = 4$ pour le premier modèle et la valeur statistique de test LM de 1.222 avec une probabilité de 0.284

jusqu'au retard $p = 4$ pour le deuxième modèle signifie que les résidus sont non corrélés, mais pas distribués normalement, ce qui est acceptable car l'hypothèse de ε_t distribué $IN(0, \Omega)$ a été relâchée de manière conditionnelle avec une valeur moyenne nulle et homosédastique. Ceci est également indiqué dans la valeur de la statistique Durbin-Watson pour les deux modèles qui est approximativement égale à 2.

Les figures CUSUM et CUSUM des carrés (CUSUMQ) sont appliquées pour déterminer la stabilité des paramètres pour les deux modèles (Figures 2 et 3). Les résultats montrent que les graphes des statistiques de CUSUM et CUSUMQ demeurent à l'intérieur de l'intervalle des valeurs critiques au seuil de 5 %, ce qui implique que les coefficients des deux modèles sont stables.

Figure 2 – CUSUM et CUSUM (modèle 1)

Figure 3 – CUSUM et CUSUM (modèle 2)

5. Conclusion :

Dans cet article nous nous sommes intéressés aux effets de l'inclusion financière sur les inégalités de revenus. Plus exactement, nous avons examiné, à travers un modèle économétrique (ARDL) basés sur les données marocaines, les effets du développement de l'inclusion financière sur les inégalités de revenus.

L'étude est consacrée à mesurer l'impact de l'inclusion financière sur les inégalités au Maroc à l'aide d'un modèle autorégressif à retards échelonnés ARDL sur la période 1985 à 2014. Pour mesurer le niveau d'inégalité de revenus au Maroc, nous utilisons le coefficient de Gini et le revenu national avant impôt des 10% les plus riches au Maroc.

Nos résultats suggèrent que l'indice de l'inclusion financière qui mesure la dimension de l'accès au secteur bancaire développé par Svirydzhenka (2016) réduit de manière significative les inégalités de revenus au Maroc. Ce résultat est soutenu par des études récentes (Kim (2015), Park et Mercado (2015), Sehrawat et Giri (2015) et Kapingura (2017)).

L'inclusion financière est un processus qui sert certaines personnes à accéder au système financier formel. Il met l'accent sur les services financiers populaires pour toutes les classes d'une économie, en particulier les classes pauvres qui généralement n'utilisent pas de services financiers. Les pauvres peuvent répondre à leurs demandes par le biais du système financier formel, créer des moyens de subsistance diversifiés et multiples et leur apprendre une forte culture de l'épargne (Sarma, 2008). En offrant une large gamme de services, un système financier entièrement formel profitera en définitive aux particuliers, aux entreprises commerciales, puis améliorera la qualité de la vie sociale, accélérera la croissance et réduira les inégalités au niveau national.

Les résultats de cette étude pourraient aider les décideurs politiques à promouvoir une meilleure politique de réforme du secteur financier en démontrant à quel point l'élargissement de l'accès aux services bancaires peut avoir un impact direct sur la répartition des revenus (Sekali et Bouzahzah, 2021).

Néanmoins, les résultats obtenus interpellent et mériteraient d'être approfondis par des études complémentaires. Par exemple, la dimension d'utilisation pourrait à l'avenir être intégrée dans les études. Car, il est important de combiner des informations sur les deux dimensions de l'inclusion financière. Finalement, il faut souligner que l'accès peut être considéré comme une condition nécessaire mais non suffisante pour mesurer l'inclusivité d'un système financier.

Bibliographie :

- Albanesi, S. (2007). "Inflation and inequality". *Journal of Monetary Economics*, 54(4), 1088-1114.
- Bae, K., Han, D., et Sohn, H. (2012). "Importance of access to finance in reducing income inequality and poverty level". *International Review of Public Administration*, 17(1), 55-77.
- Banerjee, A., Chandrasekhar, A. G., Duflo, E., et Jackson, M. O. (2013). "The diffusion of microfinance". *Science*, 341(6144), 1236498.
- Beetsma, R. M., et Van Der Ploeg, F. (1996). "Does inequality cause inflation? The political economy of inflation, taxation and government debt". *Public Choice*, 87(1-2), 143-162.
- Bruhn, M., et Love, I. (2009). "The economic impact of banking the unbanked: evidence from Mexico". The World Bank.
- Bruhn, M., et Love, I. (2014). "The real impact of improved access to finance: Evidence from Mexico". *The Journal of Finance*, 69(3), 1347-1376.
- Burgess, R., et Pande, R. (2005). "Do rural banks matter? Evidence from the Indian social banking experiment". *American Economic Review*, 95(3), 780-795.
- Chakravarty, S. R., et Pal, R. (2010). "Measuring financial inclusion: an axiomatic approach". Indira Gandhi Institute of Development Research. Working Paper.
- Chusseau, N., Dumont, M., et Hellier, J. (2008). "Explaining rising inequality: Skill-biased technical change and north-south trade". *Journal of Economic Surveys*, 22(3), 409-457.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., et Hess, J. (2018). *Global Findex Database 2017* World Bank Publications.
- Dollar, D., et Kraay, A. (2002). "Growth is Good for the Poor". *Journal of economic growth*, 7(3), 195-225.
- Dupas, P., et Robinson, J. (2013). "Savings constraints and microenterprise development: Evidence from a field experiment in Kenya". *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(1), 163-92.
- Eklil, O. (2011). *The rise of income inequality and the possible role of trade in the process* (Doctoral dissertation, Master thesis).
- Galor, O., et Zeira, J. (1993). "Income distribution and macroeconomics". *The review of economic studies*, 60(1), 35-52.

Honohan, P. (2007). "Cross-Country Variation in Household Access to Financial Services". World Bank Conference on Access to Finance, Washington DC, 15-16 March 2007. World Bank, Trinity College Dublin and Centre for Economic Policy Research.

Kapingura, F.M. (2017). " Financial sector development and income inequality in South Africa". African Journal of Economic and Management Studies, 8(4), 420-432.

Karpowicz, I. (2016). "Financial inclusion, growth and inequality: A model application to Colombia". Journal of Banking and Financial Economics, 6(2), 68-89.

Kim, J.H. (2015). "A study on the effect of financial inclusion on the relationship between income inequality and economic growth". Emerging Markets Finance and Trade, 52(2), 498-512.

Le, Q., Ho, H., et Mai, N. (2019). "The impact of financial inclusion on income inequality in transition economies". Management Science Letters, 9(5), 661-672.

Meschi, E., et Vivarelli, M. (2007). "Trade openness and income inequality in developing countries". CSGR Working Paper Series, 232/07.

Mialou, A., Amidzic, G., et Massara, A. (2017). " Assessing countries' financial inclusion standing—A new composite index". Journal of Banking and Financial Economics, (2 (8)).

Moore, M. P., et Ranjan, P. (2005). "Globalisation vs Skill-Biased Technological Change: Implications for Unemployment and Wage Inequality". The Economic Journal, 115(503), 391-422.

Neaime, S., et Gaysset, I. (2018). "Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality". Finance Research Letters, 24, 230-237.

Park, C.Y., et Mercado, R.V. (2015). "Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia". ADB economics working paper series No. 426, Asian Development Bank.

Salazar-Cantú, J., Jaramillo-Garza, J., et Álvarez-De la Rosa, B. (2015). "Financial inclusion and income inequality in Mexican municipalities". Open Journal of Social Sciences, 3(12), 29.

Sarma, M., et Pais, J. (2011). "Financial inclusion and development". Journal of international development, 23(5), 613-628.

Sarma, M. (2008). "Index of Financial Inclusion". Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper No. 215.

Sehrawat, M., et Giri, A. (2015). "Financial development and income inequality in India: an application of ARDL approach". International Journal of Social Economics, 42(1), 64-81.

Solt, F. (2009). "Standardizing the world income inequality database". Social Science Quarterly, 90(2), 231-242.

Sekali, J., et Bouzahzah, M. (2021). Développement financier et croissance économique. Le cas du Maroc. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(3), 95-108.

Sekali Jamal. et Bouzahzah, Mohamed. (2021). Système financier marocain vers l'inclusion financière: analyse et recommandations. *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*, 5(1), 267289.

Svirydzenka, K. (2016), "Introducing a New Broad-Based Index of Financial Development". IMF Working Paper No. 16/5, International Monetary Fund, Washington.

Tita, A. F., et Aziakpono, M. J. (2017). "The relationship between financial inclusion and income inequality in sub-Saharan Africa: Evidence from disaggregated data ". *African Review of Economics and Finance*, 9(2), 30-65.

Wurgler, J. (2000). "Financial markets and the allocation of capital". *Journal of Financial Economics*, 58(1-2), 187-214.

Zia, I. Z., et Prasetyo, P. E. (2018). "Analysis of Financial Inclusion Toward Poverty and Income Inequality". *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 114-125.